

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Иноятова Сохиба Фазиловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518456>

Аннотаци. В настоящей статье раскрываются особенности защиты прав потребителей по законодательству Узбекистана. Дается анализ основных терминов и некоторый перечень нормативно-правовых актов в данной сфере.

Ключевые слова: защита, потребитель, законодательство, конституция, производитель, изготовитель, исполнитель.

Abstract. This article reveals the features of consumer rights protection under the legislation of Uzbekistan. An analysis of the basic terms and a certain list of legal acts in this area is given.

Keywords: protection, consumer, legislation, constitution, manufacturer, manufacturer, performer.

Annotatsiya, Ushbu maqolada O'zbekiston qonunchiligida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xususiyatlari ochib berilgan. Ushbu sohadagi huquqiy hujjatlarning asosiy atamalari va muayyan ro'yxati tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: himoya, iste'molchi, qonunchilik, konstitutsiya, ishlab chiqaruvchi, ishlab chiqaruvchi, ijrochi.

Эволюция защиты прав потребителей берет свое начало в США. Первый официально подтвержденный протест потребителей был в 1775 году в Массачусетс. Продавцов испорченных товаров приговорили к столбу. Постепенно на проблему потребителей обращает внимание государство и формулирует законодательную базу для защиты этой сферы.

Если смотреть намного дальше, то в Ветхом Завете написано «Не делай неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, ...». В Коране же написано «о те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (4:29), «взвешивайте беспристрастно, и не занижайте вес» (55:9).

Впервые в мировой истории в защиту прав потребителей выступил президент США Джон Кеннеди в 1961 году с призывом признать за потребителями четыре основных прав:

1. Право на безопасность товаров и услуг;
2. Право на информацию;
3. Право на выбор товаров и услуг на конкурентной основе;
4. Право быть выслушенным.

Кроме того, он высказал, что потребитель – самая большая экономическая группа, которая одновременно влияет на практически каждое государственное и частное экономическое решение испытывает их влияние. Если потребителям предлагаются товары низкого качества, если цены неоправданно завышены, если лекарства небезопасны и бесполезны, если у потребителей нет возможности выбора из-за недостатка информации, их деньги тратятся впустую, их здоровье и безопасность могут быть под угрозой, и это наносит ущерб государственным интересам.

Значимую роль в деле защиты прав потребителей сыграли и играют общественные объединения потребителей. Международная организация союзов потребителей была образована в 1960 г. небольшой группой потребительских организаций, целью которых было объединение союзов потребителей всего мира. На 1998 год членами организации являлись 224 потребительских организаций 120 стран мира.

В целом защита прав потребителей призвана обеспечить оптимальное функционирование стороны спроса в рыночной экономике, с тем чтобы рыночная система могла работать эффективно. Защита прав потребителей дополняется политикой в области конкуренции для столь же оптимального функционирования стороны предложения.

Правовое регулирование отношений с участием потребителей призвано не только регламентировать механизм возникновения и осуществления их в качестве гражданских правоотношений посредством норм гражданского законодательства, но и в соответствии с основной своей задачей устранять правовые последствия нарушений прав потребителей, возникающих в рамках этих правоотношений, и восстанавливать нарушенное состояние также при помощи норм иных отраслей законодательства. Несомненно, что нормы гражданского права имеют доминирующее положение в процессе правового регулирования отношений с участием потребителей, поскольку они возникают и складываются между юридически равными потребителем и его контрагентами (изготовитель, исполнитель, продавец) и носят гражданско-правовой характер.

Защита интересов потребителей направлена на ликвидацию объективного неравенства, существующего в отношениях потребитель – поставщик. Национальное законодательство в сфере защиты прав потребителей является основой для обеспечения защиты и обеспечения прав потребителей в определенной стране. Это законодательство включает в себя нормы и правила, которые регулируют отношения между продавцом и потребителями, а также устанавливают процедуры и механизмы для реализации и защиты прав потребителей.

Конституция Республики Узбекистан гласит, что «Основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда *с учетом приоритетности прав потребителей*» (статья 65)

17 мая 1996 года был принят закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» (далее – Закон №221- I), где установлены общие права потребителей.

Так, согласно статье 1 Закона №221- I даются законные толкования к некоторым понятиям, а именно:

- **Потребитель** – гражданин (физическое лицо), приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товар или работу, услугу в целях личного потребления или иных целях, не связанных с извлечением прибыли;

- **Изготовитель** – предприятие, организация, учреждение или индивидуальный предприниматель производящие товар для реализации потребителю;

- **Исполнитель** - предприятие, организация, учреждение или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителю по договору в бытовой, жилищно-коммунальной, ремонтно-строительной, транспортной и других сферах обслуживания;

- **Продавец** - предприятие, организация, учреждение или индивидуальный предприниматель, реализующие товар потребителю по договору купли-продажи;

- **Товар** – продукт деятельности изготовителя, предназначенный для продажи потребителю.

В статье 4 Закона №221- I установлены основные права потребителей такие, как:

- получение достоверной и полной информации о товаре (работе, услуге), а также изготовителе (исполнителе, продавце);
- свободный выбор и надлежащее качество товара (работы, услуги);
- безопасность товара (работы, услуги);
- возмещение в полном объеме материальных убытков, морального вреда, причиненных товаром (работой, услугой) с недостатками, опасными для жизни, здоровья и имущества, а также неправомерным действием (бездействием) изготовителя (исполнителя, продавца);
- обращение в суд, другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или охраняемых законом интересов;
- создание общественных объединений потребителей.

В настоящем законе установлены обязанности изготовителей, исполнителей и продавцов по поводу предоставления информации о себе и о товаре/работе/услуге, правил торговли и обслуживания, гарантийного срока, проверки качества, правила об отдельных видах купли-продажи, форме и порядке оплаты товаров, права потребителей на безопасность товара/работы/услуги, права потребителей при продаже им товара с недостатками, их замены на качественный продукт, порядок устранения недостатков, права потребителей в случае нарушения этих прав и др.

Информация о товаре (работе, услуге) в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара (работы, услуги);
- обозначение нормативной документации, обязательным требованиям которой должен соответствовать товар (работа, услуга);
- перечень основных потребительских, в том числе специфических свойств;
- цену (тариф) и условия приобретения;
- дату изготовления отдельных видов товаров;
- гарантийные обязательства изготовителя (исполнителя);
- правила и условия эффективного и безопасного использования;
- срок службы (годности) и сведения о необходимых действиях потребителя по истечении этого срока, а также о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;
- полное наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя (исполнителя, продавца), QR-код (матричный штрих код) лицензий и документов разрешительного характера, а для импортируемых товаров - наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя и импортера;
- наименование страны происхождения товара;
- адреса изготовителя (исполнителя, продавца) и уполномоченных ими предприятий на принятие претензий от потребителя, а также выполняющих ремонт и техническое обслуживание;
- способы и правила хранения, безопасности утилизации.

- сообщение об использовании фонограммы при проведении театрально-концертных мероприятий.

В соответствии со **статьей 5 настоящего Закона**, - «Изготовитель обязан довести до сведения потребителя наименование своего предприятия и место его нахождения (юридический адрес). Указанная информация должна содержаться в производственной марке или товарном знаке либо предоставляться иным способом».

Согласно **статье 427 Гражданского кодекса РУз**, - «Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара. Если покупателю не предоставлена незамедлительно получить в месте продаж информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора, отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения убытков. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить соответствующую информацию о товаре, несет ответственность и за его недостатки и за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю».

В соответствии со **статьей 7 Закона**, - «Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации о товаре (работе, услуге) повлекло:

- приобретение товара (работы, услуги), не обладающего необходимыми потребительскими свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных ему убытков;

- невозможность использования приобретенного товара (работы, услуги) по назначению, потребитель вправе потребовать предоставления в разумно короткий (но не более трех дней) срок надлежащей информации. Если информация в оговоренный срок не будет предоставлена, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков;

- причинение вреда жизни, здоровью либо имуществу потребителя, он вправе предъявить изготовителю (исполнителю, продавцу) требования, предусмотренные законодательством.

Требования потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), рассматриваются исходя из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках приобретаемого товара (работы, услуги)».

Согласно **статье 985 Гражданского кодекса РУз**, - «Вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинивший вред, в полном объеме, включая упущенную выгоду. Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине».

Убытки, причиненные потребителю товаром (работой, услугой), приобретенным в результате недобросовестной рекламы, подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. Действие Закона Республики Узбекистан «О рекламе» распространяется на все отношения в области оборота рекламы независимо от места ее производства, если данная реклама направлена на потребление и распространение на территории Республики Узбекистан.

Согласно **статье 22 ЗРУ «О рекламе»**, - «В случае установления уполномоченным государственным органом нарушения законодательства о рекламе нарушитель по решению этого органа и в указанный срок обязан осуществить контррекламу», то есть в случае нарушения прав потребителей через рекламу, потребитель так же вправе потребовать возмещения вреда и др., а согласно вышеуказанному закону, рекламодаделец обязан опровергнуть ранее опубликованную информацию в то же время на том же телеканале или сайте.

Потребитель имеет право на проверку качества, комплектности, массы и цены приобретенного товара (работы, услуги), а продавец (изготовитель, исполнитель) обязан предоставить контрольно-измерительные приборы, документы о цене, продемонстрировать его в действии, обучать безопасному и правильному использованию, а при необходимости - направить товар на экспертизу.

Согласно **статье 407 Гражданского кодекса Республики Узбекистан**, - «Если законодательством или договором купли-продажи предусмотрена проверка качества товара, она должна осуществляться в соответствии с установленными в них требованиями.

В случаях, когда государственными стандартами, иными нормативными актами по стандартизации установлены обязательные требования к проверке качества товара, проверка качества должна осуществляться в соответствии с содержащимися в них указаниями.

Если законодательством, в том числе государственными стандартами или договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю по его требованию доказательства осуществления проверки качества товара.

Проверка качества товара продавцом и покупателем должна производиться на одних и тех же условиях». Значит при покупке товаров, продавец обязан проверить качество товара при потребителе же или же сам потребитель может проверить при помощи специальных оборудований продавца, изготовителя, исполнителя качество, вес, количество покупаемой вещи.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «**Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции(услуг) общественного питания в Республике Узбекистан**» №75 установлены правила розничной торговли, правила производства и реализации продукции(услуг) общественного питания.

Розничная торговля – это осуществление деятельности в сфере торговли предусматривающей реализацию товаров поштучно или в небольших количествах за наличный расчет населению без права использования его в коммерческих целях.

В настоящем постановлении установлены:

- особенности розничной торговли алкогольной и табачной продукцией; основные требования к продавцам, торговым объектам и товарам;
- особенности розничной торговли продовольственными товарами;
- особенности розничной торговли плодоовощными товарами;
- особенности розничной торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- особенности правил работы пунктов по скупке драгоценных металлов, камней и изделий из них у населения;
- особенности розничной продажи новых автотранспортных средств на территории Республики Узбекистан;
- особенности комиссионной торговли;
- особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви;
- особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения;
- особенности продажи парфюмерно-косметических товаров;
- особенности продажи животных и растений;
- особенности продажи товаров бытовой химии;
- особенности продажи пестицидов и агрохимикатов;
- продажа лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В приложении №1 настоящего постановления приведён перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар:

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, изделия медицинского назначения и медицинская техника, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты).

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, чулочно-носочные и перчаточные изделия).

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортировки пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.

8. Мебель (мебельные гарнитуры и комплекты).

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни (за исключением случаев, указанных в пункте 99 настоящих Правил).

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;

электробытовые машины и бытовые электроприборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные).

12. Животные и растения.

Из этого следует, что при надлежащем качестве вышеперечисленных товаров, потребитель не вправе обменять товар либо вернуть. Только в случае если товар/работа/услуга ненадлежащего качества, тогда потребитель имеет право вернуть либо обменять эти виды товаров.

Более того, ПКМ №75 регулирует отношения и основные требования к работе всех хозяйствующих субъектов в сфере общественного питания на территории Республики Узбекистан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Так, например, субъект общественного питания обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию о своем полном наименовании, режиме работы, предлагаемой продукции, товарах и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, которая, как минимум, должна содержать:

- перечень продукции и товаров;
- сведения об общем весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания, емкости бутылки предлагаемого напитка и об объеме его порций;
- перечень услуг и условия их оказания;
- цены и условия оплаты услуг.

Предприятия общественного питания, независимо от форм собственности, должны предоставить потребителю возможность проверки меры и веса, проданных ему блюд, кулинарной продукции, товаров, а также соответствия реализуемого изделия (услуги) требованиям нормативной документации.

В сфере банковских услуг, права потребителей установлены в самом Законе «О банках и банковской деятельности» в разделе 9 «Защита прав и законных интересов потребителей банковских услуг». Так согласно данному разделу Потребители банковских услуг свободны в выборе банка и банковских услуг. Банки обязаны по требованию потребителя предоставлять ему возможность ознакомления с условиями предоставления банковских услуг.

Общие условия предоставления банковских услуг, информация о комиссионных вознаграждениях, тарифах и процентных ставках за оказание банковских услуг являются открытой информацией и публикуются на официальном веб-сайте банка. Данная информация не может быть предметом коммерческой или банковской тайны.

До заключения договора оказания банковских услуг потребителю должно быть обеспечено полное раскрытие информации о них. Отказ в предоставлении клиенту информации об условиях и стоимости предоставляемых банковских услуг не допускается.

Банки должны предоставлять клиенту информацию об условиях, на которых осуществляется кредитование, в том числе о полной стоимости кредита (займа).

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках.

Если говорить о транспортных услугах, то в Законе Республики Узбекистан «О городском пассажирском транспорте» в статье 24 установлены права пассажиров такие

как: пользоваться любым видом городского пассажирского транспорта, пользоваться станциями и остановочными пунктами, провозить с собой детей бесплатно до 7 лет, провозить багаж, ручную кладь и др.

В Законе Республики Узбекистан «**О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности**» глава 6 посвящена защите прав потребителей услуг микрофинансовых организаций и ломбардов.

Для отдельных групп потребителей, отнесенных к категориям нуждающихся в социальной защите, законодательством могут устанавливаться льготы и преимущества в сфере торговли, бытового и иных видов обслуживания.

Для отдельных лиц льготы и преимущества установлены **ЗРУ «Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом»**, где установлена перечень лиц, за кем сохраняется право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом:

участники войны 1941-1945 годов из числа военнослужащих;

инвалидам войны 1941-1945 годов и лицу, сопровождающему в поездках инвалидов войны 1 группы;

лицам, награждённым орденами и медалями за самоотверженный труд и военную службу в тылу в годы 1941-1945;

военнослужащим действительной срочной военной службы и военнослужащим по контракту;

гражданам из числа военнослужащих-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан;

лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;

лицам с инвалидностью-слепым и лицу, сопровождающему в поездках.

Согласно **Указу президента № 3079 «О социальной поддержке лиц пенсионного возраста, проходивших военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах»**, - «В соответствии с Государственной программой «Год защиты интересов старшего поколения» и в целях усиления социальной защиты лиц пенсионного возраста, проходивших военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах с 1 июня 2002 года установлено лицам пенсионного возраста, проходившим военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах:

- бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками, протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубопротезирования) и слуховыми аппаратами, лекарственными препаратами по рецепту врача;

бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (за исключением такси) в сельской местности в пределах административного района по месту жительства, а также железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов».

В постановлении Кабинета Министров №204 «**О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий лиц на льготной основе**» установлен перечень лиц, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными средствами при амбулаторном лечении.

На уровне исполнительной власти в Республике Узбекистан существуют подзаконные акты, разрабатываемые министерствами и ведомствами. Например, если один уполномоченный орган разрабатывает технические регламенты, определяющие требования к качеству и безопасности продукции, то другой устанавливает порядок рассмотрения споров и оспаривания претензий.

Государство гарантирует потребителям защиту их прав и охраняемых законом интересов при приобретении и использовании товара (работы, услуги), которую обеспечивают органы государственной власти и управления, а также суды.

Потребитель в договорных отношениях с продавцом, производителем, исполнителем имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований, предусмотренных законодательством.

Специально уполномоченными государственными органами по защите прав потребителей являются: Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан; Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; Министерство строительства Республики Узбекистан; Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды; другие органы государственного управления, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей (**статья 23 Закона о защите прав потребителей**).

Таким образом, национальное законодательство Республики Узбекистан в сфере защиты прав потребителей регулируется не только вышеуказанными законами, но и другими подзаконными актами, которые определяют права и обязанности потребителей, требования к качеству товаров и услуг и многое другое.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан / Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 11-12, ст. 1; 1997 г.
3. Закон Республике Узбекистан «О защите прав потребителей» / Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 59.
4. Закон Республике Узбекистан «О рекламе» / Национальная база данных законодательства, 08.06.2022 г., № 03/22/776/0498.
5. Закон Республике Узбекистан «О банках и банковской деятельности» / Национальная база данных законодательства, 06.11.2019 г., № 03/19/580/3994.
6. Закон Республике Узбекистан «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» / Национальная база данных законодательства, 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332.
7. Закон Республике Узбекистан «О городском пассажирском транспорте» / Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 124.
8. Закон Республике Узбекистан «Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом» / Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 141
9. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9108>